

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL PORTO DE PORTO ALEGRE

NOTA TÉCNICA

**A enchente de maio de 2024 e os impactos por assoreamento no canal da hidrovía
entre a Usina do Gasômetro e a Ponta de Itapuã**

Coordenadora PGA POA

Tatiana Silva da Silva

Equipe do Programa de Monitoramento e Modelagem Hidrossedimentológica

Elírio E. Toldo Jr	CECO/IGEO/UFRGS
José C. R. Nunes	CECO/IGEO/UFRGS
Rafael Manica	IPH/UFRGS
Eduardo Puhl	IPH/UFRGS
Felipe Nievinski	IGEO/CEPSRM/UFRGS
Cristiano Fick	IPH/UFRGS (Pós-Doc)
Fernando Scottá	IGEO/UFRGS (Pós-Doc)

Porto Alegre, 14 de junho de 2024.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Instituto de Geociências (IGEO)
Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH)
Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM)
Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica (CECO)

A enchente de maio de 2024 e os impactos por assoreamento no canal da hidrovia entre a Usina do Gasômetro e a Ponta de Itapuã

Durante o ciclo da enchente na Bacia Hidrográfica do Guaíba, em maio e junho de 2024, foram registradas vazões nunca medidas no Rio Guaíba, as quais foram acompanhadas por uma expressiva carga de sedimentos em suspensão. No pico da inundação ocorrida, nos dias 5 e 6 maio, foram medidas vazões superiores a 30.000 m³/s. Também, o volume da carga sólida proveniente da rede de drenagem, com trânsito pelo Guaíba até a desembocadura na Ponta de Itapuã, foi estimado com base na curva de concentração dos sedimentos em suspensão, proposta por Andrade Neto *et al* (2012), em mais de 11.000 t/dia.

Estes valores demonstram a magnitude da enchente para o curso hídrico onde a média das vazões está situada entre 1.000 e 2.000 m³/s, e as descargas sólidas em aproximadamente 3.000 t/dia.

A carga de sedimentos finos (silte e argila) transitou pelo Guaíba em suspensão dada as velocidades das correntes, superiores a 4 m/s durante o pico da enchente, e se dispersaram na massa d'água da Lagoa dos Patos antes de alcançarem o sistema estuarino, e o restante que não se depositou na laguna seguiu para o oceano.

A turbulência hídrica foi expressiva o suficiente neste trecho da hidrovia de modo a impedir a deposição dos sedimentos. Ou seja, esta condição física manteve em suspensão a carga de sedimentos finos. Este mesmo processo hidrossedimentológico pode ser constatado nos registros da taxa de sedimentação ocorrida durante a histórica enchente de 1941. Miyoshi (2017), analisou o padrão da sedimentação no Guaíba desde 1.855, em 03 testemunhos geológicos coletados em 2014 por Michel Ivanoff (Ivanoff *et al*, 2020), no canal fluvial do Guaíba, nas proximidades da Ponta Grossa, Ponta dos Coatis e da Vila de Itapuã (Figura 1).

Figura 1. Taxa de sedimentação no Testemunho G1 (proximidades da Ponta Grossa), de acordo com os anos obtidos pelo modelo CRS (Miyoshi, 2017).

Nos 03 testemunhos não se observam discontinuidades na taxa da sedimentação durante o período da enchente de 1941. Entretanto, a curva das medidas CRS ($^{210}\text{Pb}_{\text{total}}$) indicam que a taxa de deposição junto fundo lamoso, na faixa do canal (Figura 2), vem crescendo ao longo do tempo, desde 1.855. Os valores médios neste período (1.855 a 2.015) são de $0,41 \pm 0,06$ cm ano, sendo o valor máximo registado de 1,18 cm em 2014.

Os sedimentos finos representam o principal volume da carga sólida, tanto em trânsito, quanto em termos de retenção no Guaíba.

A carga sólida arenosa transportada junto ao fundo, ingressa com volumes expressivos, pela região denominada como Delta do Rio Jacuí, e se deposita até as proximidades do município de Guaíba, ainda não alcançando a região central e sul do curso hídrico, como se observa na Figura 2. Nesta figura, as tonalidades amarelas sobre o fundo, a sul deste município, correspondem a fração arenosa relíquia-palimpsestos (depósitos antigos e retrabalhados pela hidrodinâmica atual).

Figura 2. Mapa de distribuição dos sedimentos de fundo no Rio Guaíba. As cores com tonalidades verdes indicam a presença de sedimentos finos, enquanto as tonalidades amarelas representam a distribuição da fração arenosa junto ao fundo raso (Bachi *et al.* 2000).

Entretanto, dada as condições de turbulência, com elevadas velocidades médias das correntes, tanto durante a enchente, como ao longo do ano, as areias não se acumulam no canal desta região da hidrovia, conforme verificado nos registos batimétricos das seções hidrométricas realizadas em frente a Usina do Gasômetro, durante os meses de maio e junho.

Parte da carga arenosa segue para jusante da Usina do Gasômetro, se acumulando na forma de bancos, preferencialmente ao longo da margem direita do canal, em direção ao município de Guaíba. E parte da carga é acumulada fora do canal, sobre os diques marginais (*natural levee*), como se observa na margem direita do rio junto a Ilha da Pintada (Figura 3).

Figura 3. Depósitos arenosos acumulados durante a enchente (maio-junho), os quais favorecem o crescimento natural e vertical dos diques marginais (*natural levee*).

Fotografia Zero Hora 23 de maio de 2024: (<https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2024/05/ruas-da-ilha-da-pintada-ficam-cobertas-de-areia-apos-enchente-clwi12alp010z014xmte2e6xm.html>).

Referências

- Andrade Neto, J.S., Rigon, L.T., Toldo Jr., E.E., Schettini, C.A.F. 2012. Descarga sólida em suspensão do sistema fluvial do Guaíba, RS, e sua variabilidade temporal. PESQUISAS EM GEOCIÊNCIAS v.39.
- Bachi, F.A., Barboza, E.G, Toldo Jr. E.E. 2000. Estudos da sedimentação do Guaíba. Revista Ecos 17:32 -35.
- Miyoshi. C. 2017. Reconstrução ambiental de uma região sob influência antrópica: uma avaliação dos últimos 200 anos do Rio Guaíba (RS). Dissertação Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia. Universidade de São Paulo.
- Ivanoff, M.D., Toldo Jr, E.E., Figueira, R.C.L., Ferreira, P.A. 2020. Use of ^{210}Pb and ^{137}Cs in the assessment of recent sedimentation in Patos Lagoon, southern Brazil. GEO-MARINE LETTERS, 1:1-11 <https://doi.org/10.1007/s00367-019-00633-8>

Como citar:

Elírio E. Toldo Jr; José C. R. Nunes; Rafael Manica; Eduardo Puhl; Felipe Nievinski; Cristiano Fick; Fernando Scottá; Tatiana Silva da Silva. (2024) "Nota técnica: A enchente de maio de 2024 e os impactos por assoreamento no canal da hidrovía entre a Usina do Gasômetro e a Ponta de Itapuã", Programa de Gestão Ambiental do Porto de Porto Alegre; Portos RS e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, junho de 2024. Disponível em <https://lume.ufrgs.br/>